

Saúde

BELÉM

PREFEITURA

CAPITAL DA AMAZÔNIA

Metodologias Ativas na Saúde Bucal

Ficha Técnica

Igor Wander Centeno Normando
PREFEITO DA CIDADE DE BELÉM

Rômulo Simão Nina de Azevedo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

Claúdia Borges Leal Souza
COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL

Camila de Araujo Moreira

Tamiris Faro Casseb

Yohana Sandy Souza Damasceno

Annanda Pereira Amaral Moraes da Cruz

Conceição Maria Costa Ribeiro

Ceci Baker de Melo

ASSESSORES DE SAÚDE BUCAL

EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

Tamiris Faro Casseb

Claúdia Borges Leal Souza

Camila de Araujo Moreira

Ceci Baker de Melo

Conceição Maria Costa Ribeiro

Izabely Kamily Henriques Gomes

Déborah Letícia Costa Tavares

Josué Rodrigues Pereira de Souza

SUMÁRIO

Importância das metodologias ativas	5
Material para confecção dos dentes feliz X triste	6
Passo a passo para confecção dos dentes	7
Material para boca lúdica	11
Passo a passo para confecção da boca lúdica	12
Conclusão	
Referências	

PREFÁCIO

Ensinar saúde bucal às crianças de forma lúdica é essencial para criar hábitos saudáveis desde cedo. Este trabalho foi desenvolvido para auxiliar profissionais de saúde bucal da rede municipal de Belém na confecção do “ Dente triste e feliz” e da “ boca lúdica”. Este trabalho é resultado do estágio dos alunos no Programa Saúde na Escola.

A importância das metodologias ativas na saúde bucal

As metodologias ativas surgem como uma abordagem criativa que coloca o estudante no centro do processo de aprendizagem. O uso do lúdico emerge como uma estratégia significativa para engajar os estudantes para participar ativamente da construção e ressignificação dos seus conhecimentos acadêmicos e sociais, sendo que a ludicidade torna a aprendizagem mais atraente e contribui para a construção de conhecimento de forma agradável e significativa. Dessa maneira, usar metodologias ativas na saúde bucal estimula a participação e a construção dos conhecimento, promovendo a prevenção .

Material utilizado para o **Dente feliz X triste**

- **02 folhas de E.V.A (branco)**
- **01 folha de isopor**
- **01 folha de cartolina**
- **01 pote de tinta de tecido (rosa, vermelho e branca)**
- **Impressão de material coloridos (alimentos cariogênicos e saúdaveis)**
 - **Tesoura**
 - **Bastão de cola quente e cola**
 - **Pincel**

Passo a passo do Dente feliz X triste para dinâmicas de alimentos bons e ruins para a saúde.

1 PASSO

Pegar o molde de dente disponível na internet.

<https://pin.it/78yHLHc1D>

2 PASSO

Recortar o E.V.A de acordo com o tamanho do molde.

3 PASSO

Colar o E.V.A em cima do isopor com cola quente.

4 PASSO

Pintar o isopor com tinta de tecido.

5 PASSO

Fazer os detalhes com piloto, como olhos e boca.

6 PASSO

Imprimir e plastificar imagens de alimentos saudáveis e cariogênicos.

7 PASSO

Colar uma parte do velcro atrás da imagem do alimento e outra na parte no quadro do dente.

PRODUTO FINAL

Com esse material pode ser feito uma dinâmica em que as crianças coloquem os alimentos saudáveis no dente feliz e os alimentos cariogênicos no dente triste.

Material utilizado para a **Boca lúdica**

- **01 folha Cartolina**
- **01 folha de E.V.A (vermelho, bege, roxo)**
- **8 Garrafas pequenas PET**
- **Tinta de tecido branca**
- **Papelão**
- **Estilete**
- **Cola quente**
- **Tesoura**
- **Régua**
- **02 palitos de churrascos**

Passo a passo da Boca lúdica

1 PASSO

Cortar papelão em formato retangular para dar estabilidade ao material.

2 PASSO

Cortar cartolina em formato de retângulo arredondado.

3 PASSO

Colar papelão na parte interna da "boca"

4 PASSO

Colar E.V.A recobrando a parte externa da boca.

5 PASSO

Colocar E.V.A na parte interna da boca

6

PASSO

Cortar as garrafinhas para fazer os modelos de dentes

Sendo a parte de baixo da garrafa os molares, o meio os incisivos e a parte da tampa, os caninos.

7

PASSO

Pintura na parte interna com tinta de tecido branca.

8 PASSO

Colar com cola quente os modelos de dentes.

9 PASSO

Recortar papelão em formato de língua e cobrir com E.V.A.

10 PASSO

Colocar palito para dar movimento a língua.

PRODUTO FINAL

Com esse material pode ser feito dinâmica de escovação correta, em que após a demonstração as crianças repitam o que aprenderam na boca lúdica.

CONCLUSÃO

As atividades lúdicas são estratégias eficazes na promoção da saúde bucal, pois transformam o aprendizado sobre higiene oral em uma experiência interativa e envolvente. Por meio de jogos, histórias, músicas e brincadeiras, é possível educar e motivar a adoção de hábitos saudáveis de forma natural e prazerosa. Além de facilitar a assimilação das informações, essas atividades estimulam a participação ativa da criança e da família, promovendo a prevenção de doenças bucais e fortalecendo a conscientização sobre a importância dos cuidados odontológicos desde a infância.

REFERÊNCIAS

- **Cota, A. L. S., & Costa, B. J. de A. (2017). Atividades lúdicas como estratégia para a promoção da saúde bucal infantil. Saúde E Pesquisa, 10(2), 365-371.**
- **Meneses P. V. de S., Barbosa Érica P., Wanderley F. A. C., & Bandini C. S. M. (2021). Atividades lúdicas para promoção de saúde bucal em escolares: revisão de literatura. Revista Eletrônica Acervo Saúde, 13(2), e5726.**
- **ALVES, A.; SILVA, C. A.; SILVA, F. P. S.; MACEDO, R. da S.; SILVA, V. M. da; RODRIGUES, W. Metodologias Ativas: um estudo sobre a aplicação do lúdico no processo de ensino e aprendizagem na educação infantil, da Creche Prof.^a Maria da Natividade Marques Freire no Município de Buriticupu. Revista JRG de Estudos Acadêmicos , Brasil, São Paulo, v. 8, n. 18, p. e081897, 2025.**

